

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz
- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамиудллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.831-08:615.21.31-005

**Нурматова Дилором Абдусаломовна,
Гулямова Мактуба Камаловна**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105269>**АННОТАЦИЯ**

Тикозные расстройства являются распространённой формой гиперкинезов у детей и нередко сопровождаются значительными функциональными и психоэмоциональными нарушениями. Целью исследования явилась оценка эффективности и безопасности применения ботулинического токсина типа А при фокальных тиках у детей. Проведённый анализ показал, что локальная ботулинотерапия сопровождается достоверным снижением выраженности тикозной симптоматики по шкале YGTSS, с максимальным эффектом на 10–20-е сутки после инъекции. У большинства пациентов отмечено клинически значимое уменьшение гиперкинезов при хорошем профиле переносимости терапии. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования ботулинического токсина типа А в комплексном лечении фокальных тикозных расстройств у детей.

Ключевые слова: тикозные расстройства, дети, ботулинический токсин типа А, ботулинотерапия, гиперкинезы, YGTSS, фокальные тики.

**Nurmatova Dilorom Abdusalomovna,
Gulyamova Maktuba Kamalovna**

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

BOLALARDA TIK BUZILISHLARINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY STRATEGIYASIDA BOTULINOTERAPIYANING O'RNI**ANNOTATSIYA**

Tik buzilishlari bolalarda uchraydigan giperkinezlarining keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, ko'pincha funktsional hamda psixoemotsional buzilishlar bilan kechadi. Tadqiqotning maqsadi bolalarda fokal tiklarda botulin toksini A turini qo'llashning samaradorligi va xavfsizligini baholashdan iborat edi. O'tkazilgan tahlil natijalari lokal botulinoterapiya YGTSS shkalasi bo'yicha tik simptomlarining sezilarli darajada kamayishiga olib kelishini ko'rsatdi, maksimal terapevtik effekt inyeksiyadan keyin 10–20-kunlarda kuzatildi. Bemorlarning aksariyatida giperkinezlarining klinik jihatdan ahamiyatli kamayishi va terapiyaning yaxshi o'zlashtirilishi qayd etildi. Olingan natijalar bolalarda fokal tik buzilishlarini kompleks davolashda botulin toksini A turidan foydalanish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: tik buzilishlari, bolalar, botulin toksini A turi, botulinoterapiya, giperkinezlar, YGTSS, fokal tiklar.

**Nurmatova Dilorom Abdusalomovna,
Gulyamova Maktuba Kamalovna**

Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers under the Ministry of Health

BOTULINUM TOXIN THERAPY IN THE CONTEXT OF MODERN TREATMENT STRATEGIES FOR TIC DISORDERS IN CHILDREN**ANNOTATION**

Tic disorders represent a common form of hyperkinetic movement disorders in children and are often associated with significant functional and psycho-emotional impairments. The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of botulinum toxin type A in the treatment of focal tics in children. The analysis demonstrated that local botulinum toxin injections were associated with a significant reduction in tic severity according to the Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), with the maximum therapeutic effect observed between days 10 and 20 after injection. Most patients showed clinically significant improvement in hyperkinetic symptoms with a favorable safety and tolerability profile. The obtained results support the feasibility of including botulinum toxin type A in the complex treatment of focal tic disorders in children.

Keywords: tic disorders, children, botulinum toxin type A, botulinum therapy, hyperkinesia, YGTSS, focal tics.

Актуальность. Тикозные расстройства относятся к числу наиболее распространённых гиперкинетических нарушений детского возраста и представляют собой значимую медико-социальную проблему современной педиатрической неврологии. По данным эпидемиологических исследований, распространённость транзиторных и хронических тиков в детской популяции варьирует от 4 до 20%, тогда как синдром Туретта выявляется примерно у 0,3–1% детей [1]. Клинические проявления тикозных расстройств характеризуются вариабельностью симптоматики, склонностью к флуктуирующему течению и нередко сопровождаются коморбидными состояниями, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности, обсессивно-компульсивные расстройства, тревожные и аффективные нарушения. Указанные особенности существенно ухудшают качество жизни пациентов, затрудняют социальную адаптацию и могут приводить к формированию стойких психосоциальных и поведенческих проблем [2].

Несмотря на значительный прогресс в изучении нейробиологических механизмов формирования тикозных расстройств, вопросы их эффективной терапии остаются предметом активных научных дискуссий. Современные представления о патогенезе тиков связывают их развитие с дисфункцией кортико-стриато-таламо-кортикальных нейрональных контуров, нарушением дофаминергической нейротрансмиссии, а также изменениями сенсомоторной интеграции. Дополнительную роль могут играть генетические факторы, нейроиммунные механизмы и процессы нейровоспаления. Многофакторность патогенеза во многом определяет ограниченную эффективность традиционных терапевтических подходов [1-2].

Стандартная фармакотерапия тикозных расстройств, как правило, включает применение антипсихотических препаратов, α_2 -адренергических агонистов и других психотропных средств [3]. Однако использование данных лекарственных средств в педиатрической практике нередко сопровождается развитием нежелательных эффектов, включая седативное действие, метаболические нарушения, экстрапирамидные осложнения и когнитивное замедление. Кроме того, у части пациентов наблюдается недостаточная эффективность системной медикаментозной терапии, особенно при фокальных формах тиков, что требует поиска альтернативных или дополнительных методов лечения.

В последние годы значительный интерес исследователей привлекает возможность применения ботулинического токсина типа А при различных формах гиперкинезов [4-5]. Механизм действия данного препарата основан на блокаде высвобождения ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе, что приводит к развитию обратимой хемоденервации и снижению патологической мышечной активности. Наряду с этим обсуждается влияние ботулинического токсина на афферентные сенсорные механизмы и процессы сенсомоторной регуляции, которые могут участвовать в формировании тикозных движений [4]. В связи с этим локальная ботулинотерапия рассматривается как потенциально эффективный метод лечения фокальных тиков, особенно в случаях резистентности к традиционной фармакотерапии.

Несмотря на накопление определённого объёма данных о применении ботулинического токсина при гиперкинетических

расстройствах, вопросы его использования у детей с тикозными расстройствами остаются недостаточно изученными [4-6]. Существующие исследования носят ограниченный характер, отличаются небольшой выборкой пациентов и неоднородностью методологических подходов. В связи с этим актуальным представляется дальнейшее изучение клинической эффективности и безопасности ботулинотерапии у пациентов детского возраста, а также определение её места в структуре комплексного лечения тикозных расстройств.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения ботулинического пептида типа А в лечении тикозных расстройств у детей.

Материалы и методы. В исследование включены 236 пациентов с различными формами тикозных гиперкинезов, проходивших лечение в отделении детской неврологии ГДКБ №1 (Ташкент, Узбекистан) в период с 2015 по 2025 год.

Распределение пациентов по группам представлено следующим образом:

1. **Группа транзиторных тиков** (F95.0 по МКБ-10; 8A05.03 по МКБ-11): 72 пациента, включая 16 (22,2%) девочек и 56 (77,8%) мальчиков.

2. **Группа хронических тиков** (F95.1 по МКБ-10; 8A05.01 по МКБ-11): 129 пациентов, включая 29 (22,5%) девочек и 100 (77,5%) мальчиков.

3. **Группа синдрома Жилия де ля Туретта** (F95.2 по МКБ-10; 8A05.00 по МКБ-11): 35 пациентов, включая 5 (14,3%) девочек и 30 (85,7%) мальчиков.

Для каждого пациента заполнялась индивидуальная карта наблюдения, содержащая паспортные данные, анамнестические сведения (возраст дебюта тиков, наличие перинатального поражения ЦНС), а также результаты клинического, лабораторного и инструментального обследований. При сборе анамнеза особое внимание уделяли возрасту манифестации, тяжести и частоте тиков, а также их связи с потенциальными провоцирующими факторами. Во время клинического осмотра, помимо определения формы тикового расстройства, оценивали тяжесть симптоматики по Международной Йельской шкале оценки тиков (YGTSS) до и после проведения ботулинотерапии.

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол №10005 от 24.02.2025). Всеми родителями пациентов (или иными законными представителями) пациентов были подписаны добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты и обсуждение. В ходе анализа количества мышечных групп, вовлечённых в тикозный гиперкинез, установлено, что у пациентов с транзиторными тиками в большинстве случаев (59,7%) патологический процесс ограничивается одной мышечной группой. В подавляющем числе наблюдений затрагивались круговая мышца глаза или круговая мышца рта, или большая скуловая мышца, что соответствует простым моторным тикам в области лица и шеи. Две мышечные группы вовлекались в 22,3% случаев, три — в 18%. В то же время при хронических тиках наиболее часто отмечалось вовлечение двух мышечных групп (58,9%), трёх групп (18,6%) и четырёх или более групп (0,8% случаев) (табл. 1).

Таблица 1. Семиотика моторных и вокальных тиков у пациентов в исследуемых группах

Семиотика тиков		Транзиторные тики (n=72)		Хронические тики (n=129)		Синдром Жилия де ля Туретта (n=35)	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
МОТОРНЫЕ ТИКИ	Моргание	40	55,2	110	85,2	9	25,7
	Зажмуривание глаз	16	22,6	60	46,7	4	11,4
	Открывание рта	22	31,4	76	59,8	16	45,7
	Гримасничанье	14	20,9	71	55,1	10	28,5
	Запрокидывание головы	13	18,5	49	38,6	15	42,8

	Повороты головой по типу «нет-нет»	22	30,3	51,6	40,7	20	57,1
	Подергивания головой по типу «да-да»	20	28,8	45	35,2	14	40
	Движения плечами	36	50,8	71	55,6	5	14,2
	Подергивания кистями рук	-	-	16	12,4	-	-
	Сгибание и разгибание кисти	-	-	20	15,5	22	62,8
	Подпрыгивание, приседание	-	-	-	-	8	22,8
	Сокращение мышц живота	-	-	-	-	6	17,1
ВОКАЛЬНЫЕ ТИКИ	Навязчивые вдохи	-	-	-	-	4	11,4
	Кряхтение	-	-	2	1,6	6	17,1
	Шмыганье носом	-	-	2	1,6	23	65,9
	Покашливание	-	-	2	1,6	27	77,1
	Произношение гласных звуков	-	-	-	-	18	51,4
	Эхолалия	-	-	-	-	5	14,2
	Копролалия	-	-	-	-	-	-

Примечание: абс. – абсолютное значение, «-» - нет данных.

Особый интерес представляет распределение пациентов по нозологическим формам. Наибольшую долю в выборке составили пациенты с хроническими тиками (54,6%), что, вероятно, связано с большей выраженностью клинических проявлений и стойкостью симптоматики, обуславливающей обращаемость за специализированной медицинской помощью. В отличие от них, пациенты с транзиторными тиками (30,5%) чаще подвержены спонтанной ремиссии, что снижает вероятность их обращения в специализированные медицинские учреждения. Доля пациентов с синдромом Жилиа де ля Туретта составила 14,8%, что превышает общепопуляционные показатели распространённости данной формы (0,3–1%), но согласуется с данными о концентрации тяжёлых случаев в специализированных медицинских центрах [4, 7-9].

После проведения курса локальных инъекций ботулинического токсина типа А у большей части пациентов, включённых в исследование, была зафиксирована выраженная положительная клиническая динамика, проявлявшаяся уменьшением выраженности тиковой симптоматики.

Уже в раннем постинъекционном периоде (примерно на третьи сутки после введения препарата) у ряда детей наблюдалось уменьшение амплитуды гиперкинетических движений, а также снижение субъективно воспринимаемого мышечного напряжения. Наиболее выраженный терапевтический эффект отмечался в промежутке между 10-ми и 20-ми сутками после инъекции, что сопровождалось максимальной редукцией тиковых проявлений.

При контрольном обследовании через один месяц после проведения процедуры клинически значимое уменьшение тяжести тиков, подтверждённое оценкой по шкале YGTSS, было зарегистрировано у 48 пациентов (77,4%). Частичное улучшение состояния, характеризующееся умеренным снижением выраженности симптомов, наблюдалось у 9 детей (14,5%). Отсутствие существенной динамики, свидетельствующее о резистентности к проведённой терапии, отмечено у 5 пациентов (8,1%).

Статистический анализ полученных количественных показателей продемонстрировал достоверное уменьшение среднего суммарного балла по шкале YGTSS по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$), что подтверждает статистическую значимость выявленного терапевтического эффекта. Наряду со снижением частоты и интенсивности гиперкинезов у пациентов отмечалось уменьшение степени функциональных ограничений, улучшение показателей социальной адаптации, а также снижение выраженности психоэмоционального напряжения.

Оценка безопасности проводимой терапии показала, что все зарегистрированные нежелательные реакции носили лёгкий и кратковременный характер. В отдельных случаях наблюдались локальная болезненность в месте инъекции и непродолжительная мышечная слабость в зоне введения препарата, которые не требовали дополнительной медикаментозной коррекции. Серьёзных побочных эффектов или осложнений, потребовавших прекращения лечения, в ходе исследования выявлено не было.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности применения ботулинического токсина типа А при лечении фокальных тиков у детей. Существенное снижение интегральных показателей по шкале YGTSS после проведённой терапии отражает выраженное уменьшение гиперкинетической активности и связанных с ней функциональных нарушений.

Механизм терапевтического действия ботулинического токсина типа А обусловлен прежде всего его способностью блокировать высвобождение ацетилхолина в пресинаптических окончаниях нервно-мышечных синапсов. Данный процесс приводит к развитию обратимой хемоденервации мышечных волокон и, как следствие, к снижению патологически повышенной мышечной активности. Кроме того, согласно современным представлениям, ботулинотерапия может оказывать модулирующее влияние на сенсомоторные афферентные механизмы, участвующие в формировании тиковой активности, что потенциально способствует дополнительному подавлению патологических моторных импульсов.

Отмеченная в исследовании временная характеристика терапевтического эффекта, при которой его максимальная выраженность наблюдается на 10–20-е сутки после введения препарата, соответствует известным фармакодинамическим особенностям ботулинического токсина. Для препаратов данной группы характерно постепенное развитие эффекта, связанное с формированием полной блокады нервно-мышечной передачи.

Полученные данные согласуются с результатами ряда отечественных и зарубежных исследований, подтверждающих эффективность локальной ботулинотерапии при лечении фокальных гиперкинезов, особенно в случаях недостаточной эффективности системной фармакотерапии.

Отсутствие серьёзных побочных эффектов и системных реакций свидетельствует о благоприятном профиле безопасности данного метода лечения. Это позволяет рассматривать ботулинотерапию не только как высокоэффективный, но и как достаточно безопасный терапевтический подход, применимый в педиатрической неврологической практике при ограниченной результативности стандартных медикаментозных схем.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают патогенетическую обоснованность и клиническую эффективность включения ботулинического токсина типа А в состав комплексной терапии фокальных тикозных расстройств у детей в рамках специализированной неврологической помощи.

Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало, что локальное применение ботулинического токсина типа А является эффективным терапевтическим методом при фокальных тикозных расстройствах у детей. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном снижении частоты и интенсивности гиперкинетических проявлений, что подтверждается достоверным уменьшением суммарных показателей по шкале YGTSS после проведенного курса терапии.

У большинства пациентов наблюдалось клинически значимое улучшение состояния, сопровождавшееся не только редукцией моторных проявлений тиков, но и уменьшением степени функциональных ограничений, а также положительной динамикой психоэмоционального состояния и социальной адаптации.

Максимальная выраженность терапевтического эффекта отмечалась в период с 10-го по 20-й день после инъекции, что соответствует фармакодинамическим особенностям препаратов ботулинического токсина.

Оценка безопасности лечения показала, что ботулинотерапия характеризуется благоприятным профилем переносимости. Все зарегистрированные нежелательные реакции носили лёгкий и кратковременный характер и не требовали отмены терапии или проведения дополнительной медикаментозной коррекции.

Таким образом, применение ботулинического токсина типа А может рассматриваться как эффективный и безопасный компонент комплексного лечения фокальных тикозных расстройств у пациентов детского возраста, особенно в случаях недостаточной эффективности традиционных фармакологических подходов. Полученные результаты подтверждают патогенетическую обоснованность использования данного метода и его клиническую целесообразность в структуре специализированной неврологической помощи детям.

Литература

1. Зыков В.П. Тики и синдром Туретта у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020;120(5):116-124. <https://doi.org/10.17116/jnevro2020120051116>
2. Singer, Harvey S., et al. Movement disorders in childhood. Academic press, 2015.
3. Заваденко Н.Н., Доронина О.Б., Нестеровский Ю.Е. Хронические тики и синдром Туретта у детей и подростков: особенности диагностики и лечения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015;115(1):102-109. <https://doi.org/10.17116/jnevro201511511102-109>
4. Ueda K, Black KJ. A Comprehensive Review of Tic Disorders in Children. J Clin Med. 2021;10(11):2479. <https://doi.org/10.3390/jcm10112479>
5. Bloch M.H., Leckman J.F. Clinical course of Tourette syndrome. J. Psychosom. Res. 2009;67:497-501. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2009.09.002>
6. Black KJ, Kim S, Yang NY, Greene DJ. Course of tic disorders over the lifespan. Curr Dev Disord Rep. 2021;8(2):121-132. <https://doi.org/10.1007/s40474-021-00231-3>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000